

ZARAFSHON DARYO HAVZASI O'RTA VA QUYI OQIMI SUVLARINING IFLOSLANISHI HOLATI VA UNGA IQLIMY OMILLARINING TA'SIRI

g.f.n. dots., **Xaydarov Safarboy Abdirashitovich**
Magistir., **Berdiyorov Yigitali Abdusamad o'g'li**
Magistir., **Tursunov Ilyos Ilhom o'g'li**

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Zarafshon daryo havzasi, uning orografik joylashuvi, shuningdek uning suv rejimi, yillik va o'rtacha suv oqimlari ko'rsatkichlari, qishloq xo'jaligida foydalanilishi va uning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Zarafshon, daryo, O'zbekiston, iqlimiy rayon, havza, suv oqimi, gidrologik rejim.

DESCRIPTION OF THE ZARAFSHAN RIVER.

ABSTRACT: This article describes the Zarafshan river basin, its orographic location, as well as its water regime, annual and average water flows, its use in agriculture and its importance.

Keywords: Key words: Zarafshan, river, Uzbekistan, climatic region, basin, water flow, hydrological regime.

АННОТАЦИЯ: В данной статье описывается бассейн реки Заравшан, его

орографическое положение, а также водный режим, годовой и средний расход воды, его использование в сельском хозяйстве и значение.

Ключевые слова: Зеравшан, река, Узбекистан, климатический район, бассейн, сток воды, гидрологический режим.

Ma'lumki. O'rta Osiyo daryolarining suv resurslari asosan tog'li xududlarda shakllanadi. Ana shunday suv ob'ektlaridan biri Zarafshon daryosidir. Zarafshon daryo havzasi Turkiston va Zarafshon tog' tizmalarining g'arbiy tarmoqlari oralig'ida joylashgan. Ma'lumki Zarafshon uch qismga yuqori, o'rta va quyi Zarafshonga bo'linadi. Zarafshon havzasining O'zbekiston qismi O'rta Zarafshon vohasiga to'g'ri keladi. Zarafshon daryo havzasi mamlakatimiz O'zbekiston hududining Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlaridan oqib o'tadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Zarafshon daryosi havzasining O'zbekiston qismidagi daryolar, soylar va jilg'alarining umumiy soni 2064 tani tashkil etadi.[1] Hisobga olingan ko'llar soni A.M. Nikitin ma'lumotiga ko'ra, 85 ta bo'lib, 500 m gacha bo'lgan balandliklarda 19 ta ko'l bo'lsa, qolgan 66 ta ko'l esa 1500 m gacha bo'lgan balandliklarda joylashgan.[2] Albatta ushbu ko'llar, daryolar xususan, Zarafshon havzasi ham voha iqlimini hosil qilishda muhim hisoblanadi. Tadqiqotchi olimlardan, L.N. Babushkin va A.V. Xisomovlar (1965) Janubi-g'arbiy O'zbekistonni iqlimiy rayonlashtirishda O'rta Zarafshonni quyidagi ikkita kichik iqlimiy rayonlariga bo'lishgan:

- 1) Shimoliy Samarqand;
- 2) Janubiy Samarqand.

Bu iqlimiy rayonlashtirishlarda chegaralar bir-biriga aynan mos kelmaydi. Lekin, ularni diqqat bilan tahlil qilib, solishtirganimizda, ajratilgan rayonlarda

ayrim umumiy o'xshashliklar ham borligiga ko'rish mumkin.[3] Havzaning bunday iqlimiy xususiyatlari uning geografik o'rni bilan bog'lik. Zarafshon daryosi havzasini orografik jihatdan ikki qismga ajratish mumkin. Uning birinchi – sharqiy qismi tog'li hududlardan, ikkinchi – g'arbiy qismi esa tekisliklardan iboratdir. Havzaning g'arbidan sharqiga borgan sari havo harorati, yog'in miqdori va iqlimning boshqa elementlari sezilarli darajada o'zgarishi yuz beradi. Zarafshon daryo havzasi tabiiy geografik sharoitining o'ziga xos xususiyatlari, jumladan, oqim hosil bo'lish oblastining sharqdan g'arbga tomon cho'zilganligi bilan O'rta Osiyodagi boshqa havzalardan farq qiladi. Daryo havzasi tabiiy sharoitining bunday o'ziga xosligi, orografiyasi, iqlim sharoiti, tuproq va o'simlik qoplami gidrografik tarmoqlari doimo alohida ahamiyat kasb etib kelgan. Zarafshon daryosi suvidan juda qadimdan inson manfaatlarini yo'lida, asosan sug'orma dexqonchilikda, keng foydalanib kelinmoqda. Akademiklar Y.G'.G'ulomov va A. Muxammadjonov[4].

Zarafshon daryo havzasi suvlaridan foydalanish Samarqand viloyati ham keng yo'lga qo'yilgan va bu borada qator ishlar amalga oshirilgan. Hozirgi paytda viloyatda jami sug'oriladigan maydonlar 380,204 ming. gektarga teng bo'lib, ushbu maydonlarni sug'orish daryo suvini taqsimlash, kuzatish kabi ishlar Zarafshon daryo havzasi tizimlari boshqarmasi tomonidan amalga oshirib kelinadi. Quyida boshqarmaning Rovotxo'ja suv to'g'onidan o'rtacha ko'p yillik suv oqimi holati keltirilgan.[5] 1-Jadval.

1-jadval. Rovotxo'ja suv to'g'onidan o'rtacha ko'p yillik suv oqimi

No	Yillar	O'rtacha yillik m ³ /s	Yillik oqim mln. m ³
1	1990-yil	174	2660
2	2000-yil	115	3628
3	2010-yil	153	4838
4	2020-yil	109	3438
5	2022-yil	134	4229

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, keyingi yillarda o'rtacha yillik suv oqimlarining hajmi kamaysa kamaymoqda, ammo ortgaan emas. Albatta bu jarayonlar bugungi kundagi global iqlim o'zgarishi kabi ekologik muammolar bilan bog'liqdir. Bizga ma'lumki, Zarafshon daryo havzasining asosiy suv manbalari O'zbekistonga qo'shni bo'lgan respublikalar hududi tog'larida hosil bo'lgan qor va muzliklardan shakllanadi. Global iqlim isishi esa bu qor va muzliklarning odatdagidan tez erib ketish jarayonini tezlashtiradi. Bu esa havzaning yillik oqim suv hajmining ortib ketishiga olib keladi. Hozirgi paytda Zarafshon daryosi havzasida 2064 ta daryo va soylar mavjud. Umuman olganda, Zarafshon havzasi hududi daryo, soylar oqimining shakllanish jarayonlari, gidrologik rejimi, tabiiy geografik sharoiti, geologik va iqlimiy omillarni xosligini yuzaga keltiradigan muhim havzalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda Zarafshon daryosi havzasining O'zbekiston hududidagi qismida 78 ta gidrologik va 71 ta meteorologik kuzatish punktlari faoliyat kursatmoqda. Ulardan 42 ta gidrologik va 44 ta meteorologik stansiyalar hisoblanadi. Muntazam gidrologik kuzatishlar 1914-yildan boshlangan.[6] Ularda

Stantsiyalarning koordinatalari va balandligi bo'yicha ma'lumot Garmin eTrex GPS-navigators tomonidan amalga oshirildi (2-jadval)

Jadval 2. Zarafshon daryosida GIS koordinatalari, yuqori uchastkadan masofa, atrof-muhit va o'rtacha biologik o'zgaruvchilar bilan namuna olish nuqtalari,

sayt	No.	Kod	Shimoliy	Sharq	balandlik, m a.s.l.	Masofa, km	Turlar soni	Ballar yig'indisi	SLA
Xatirchi	1	Khat	40.00.32	65.57.10	415	0	38	114	1.55
"Paxtakor"	2	Pakh	40.05.53	65.39.26	376	32.11	30	82	1.47
Navoiy	3	Navo	40.09.35	65.19.43	329	34.35	52	154	1.66
Gijduvon	4	Gizh	40.03.40	64.46.25	264	54.74	32	88	1.45
Buxoro	5	Bukh	39.49.41	64.23.17	224	48.47	73	197	1.53
Qorako'l	6	Kara	39.30.39	63.49.03	196	63.12	84	249	1.41

XULOSA.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ushbu Zarafshon daryo havzasi hududda oziga xos ladshaft hosil bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu havza tufayli hududida qishloq xo'jaligi sanoat iqtisodiyot tarmoqlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ammo bugungi kunda insoniyatning ongli tasiri natijasida butun

dunyoda insoniyatga xavf solayotgan global iqlim o'zgarishi, suv yetishmasligi oziq-ovqat yetishmasligi va boshqa turli ofatlar yildan-yilga avj olib bormoqda. Keyingi yillarda yurtimizda ham iqlim o'zgarishi natijasida yillik yog'inlar kamayib suv resurslariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Buning natijasida suv havzalarida suv resurslari kamayib ketishi va yetarlicha suv yig'ilmasligi yurtimizdagi sanoat qishloq xo'jaligi sohaslariga xavf solmoqda. Mana shunday bir paytda yuqorida keltirilgan Zarafshon daryo havzasi suvlaridan foydalanishni tartibli va tizimli yo'lga qo'yish talab etiladi.

Zero tabiat va uning resurslari bizga ajdodlardan qolgan meros emas, avlodlardan qarzga olingan boylik ekanligini hech bir shaxs unutmashligi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil[1]
2. Rasulov A.R., Hikmatov F.H., Aytboyev D. P., Hidrologiya asoslari. Toshkent Universitet-2003y.(327-bet)
4. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. -Ташкент, 1981, 91 с
5. Балашова Е.Н., Житомирская О.М. Климатическое описание Зеравшанского района. -Л.: Гидрометеиздат, 1963, 106 с
6. Ф.Х., ХИКМАТОВ, С.А. ХАЙДАРОВ, К. ЯРАШЕВ, Д.Н. ШИРИНБОЕВ, Р.Р. ШИЯКВ, Н.Б. ЭРЛАПАСОВ, Ш.Р. ГАНИЕВ Зарафшон дарёси хавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. монография - Т,: «Fan va texnologiya», 2016y
7. www.nature.com.